

**TELEVIDENIYEDA MILLIY QADRIYATLAR MAVZUSIDAGI
KO'RSATUVLARNI TAYYORLASHDA JURNALIST MAHORATI**

“O‘zbekiston 24” telekanali jurnalisti

Kamola Sobitjonova

Xalq musiqa ijodiyoti har bir xalqning ulkan ma'naviy boyligi hisoblanadi. Uning tarkibidagi eng ommaviy, tarbiyaviy-ta'sirchan xalq qo'shiqlari o'zining g'oyaviy-badiiy mazmuni, xalq hayotining barcha qirralarini ifoda etishi kabi xususiyatlari bilan yosh avlodni ma'naviy- axloqiy, ma'rifiy va estetik dunyoqarashini shakllantirishda muhim vosita hisoblanadi. Har qanday xalq yoki millatning ma'naviyatini uning tarixi, o'ziga xos urf-odatlarini, an'analari, hayotiy qadriyatlaridan ayri holda tasavvur etib bo'lmaydi. Bu borada tabiiyki, ma'naviy meros, madaniy boyliklar, ko'hna tarixiy yodgorliklar eng muhim omillardan bo'lib xizmat qiladi. Ma'naviy meros, madaniy boyliklar, milliy qadriyatlar tizimida xalq qo'shiqchilik ijodiyoti alohida mavqega ega bo'lib, ular xalqimizning milliy urf-odatlarini, an'analari, bayram marosimlari, tarixiy, falsafiy qarashlari bilan chambarchas bog'liq holda o'zida ma'naviy-ma'rifiy g'oyalarni mujassam etadi. Jumladan, ilm o'rganish, insoniy fazilatlar- odob, axloq, to'g'rilik, rostgo'ylik, halollik, iymon-e'tiqod, vatanni sevish, uni qadrlash, ota-onani hurmat qilish, ona tabiatni e'zozlash kabi umuminsoniy fazilatlarini madh etuvchi qo'shiqlarni o'rganish va kuylash ayniqsa, yoshlar qalbida ezgu his-tuyg'ular uyg'otishi, ularda insoniy fazilatlarini shakllanishiga ijobiy ta'sir etishi shubhasiz. Chunki badiiy yetuk, avloddan-avlodga o'tib kelayotgan juda ko'plab xalq ijodiyotiga mansub kuy-qo'shiqlar bevosita xalqning yaratuvchilik qudratining mahsuli bo'lib, ularning tarbiyaviy ta'sir kuchi katta. Eng avvalo, ular mazmunidagi go'zallik, ulug'vorlik, jo'shqinlik, tushkunlik, g'amginlik, ma'yuslik his-tuyg'ularini uyg'otuvchi xususiyatlarga ega ekanligidir. Ajdodlarimizning turfa va qiziqarli urf-odatlarini, marosim - udumlari borki, ularning har birida hikmat bor. Ya'ni,

kishilarni do'stona munosabatlarini yanada yaqinlashtirish, yaxshilikka undash va shu kabi ezguliklar marosimlarda mujassam. Hozirgi saxifamizda qish faslida o'tkazilgan turli udumlar, marosimlar va xalq o'yinlari haqida so'z boradi.

Xalq og'zaki ijodi va an'alarini o'rganishda Mahmud Qoshg'ariyning "Devoni lug'otit turk" asarining o'rni beqiyos. Masalan, ushbu asarda xalq o'yinlarining bir yuz ellikdan ziyod turi tilga olingan. Jumladan, "Qorang'uni", ya'ni, qorong'ida qo'rg'on olish, "bandol", ya'ni, asir olish, "o'tish - o'tish" davra o'yini, "chavg'on", ya'ni, to'p o'yini, "o't bandal", ya'ni, tayoq o'yini, shuningdek, qilichbozlik, nayzadorlik va boshqa o'yinlar haqida ko'plab ma'lumotlar berilgan. Darhaqiqat, betakror samimiyat madaniyatimizning go'zalligini namoyon etuvchi marosimlarimiz chinakam ma'naviy xazina, tuganmas buloq singari asrlar davomida xalqimiz ma'naviyatini boyitib, ongu tafakkuri va his - tuyg'ularini teranlashtirib kelgan. Asrlar qa'ridan sado beradigan xalq qo'shiqlari esa, dillarni nurafshon etadi...

Bu o'rinda shuni "Yor-yor"lar xalq orasida boshqa mazmundagi qo'shiqlarga karaganda kengroq ommalashgan. "Ma'lumki, xalq og'zaki ijodidagi hamma janrlardan ko'ra, qo'shiq o'zining tez yaratilishi bilan ajralib turadi. Bu fikr aynan "yor-yor"larga ham taalluqlidir. Ta'kidlash kerakki, shoirlik iste'dodiga ega bo'lgan "yor-yor" ijrochisi to'yning o'tkazilish sharoitiga qarab, yangi - yangi to'rtliklar to'qib ketavergan. Natijada, aynan to'y o'tkazilayotgan paytdagi vaziyatlar ham qo'shiq matnida o'z ifodasini topgan." Masalan, qish faslida aytiladigan yor-yorlarda shunday so'zlarni uchratish mumkin:

“Qish kunida sovuq yeb,
Achchiq - tirsik kerakmas,
Horib keldik yor-yor,
Qoyib keldik yor - yor...

Milliylikni namoyish etish uchun hammaga o'zbek do'ppisini kiydirish shart emas, albatta. Yoki oq yaktak kiyib, dalada javlon urib ishlayotgan hamma dehqonni ham o'zbek, deb atab bo'lmaydi. Eng birinchi talab har birimizning

ongimizda xalqqa, ota-onaga, oilaga, insonlarga bo'lgan ezgu fazilatlar shakllangan bo'lishi lozim. Xalqimizning boy madaniy-ma'naviy merosini saqlab qolishga, folklor, etnografik an'analarni rivojlantirishga, milliy hamda jahon eng yaxshi adabiyoti, musiqasi, teatri, kinosi, tasviriy-san'atining namunalari bilan tanishtirishga qaratilgan muhim ijtimoiy, gumanitar, ma'rifiy teleko'rsatuv va radioeshittirishlarni tashkil qilish va ularni mohirona reklama qila olish bugungi oldida turgan eng asosiy vazifalardan biridir.

Jurnalist-zamon va makonning xolis kuzatuvchisi, faoliyati so'z va xalq hayoti bilan bevosita bog'lik bo'lgan shaxs. U barcha sohada sodir bo'layotgan o'zgarishlar va yangiliklardan birinchilar qatorida xabar toppish barobarida o'zgalarnida voqif etadi. Xalq hayoti – jurnalist uchun asosiy mavzu. Har qanday mavzuni yoritishda jurnalist mahorati hal etuvchi ahamiyatga ega. Bunda uni o'z mutaxassisligini mukammal darajada bilishi, mavzuga yondoshuvidan tashqari, o'z xalqining tarixi, qadriyat va an'alarini ham bilishi, hurmat qilishi va bor iste'dodini millat ma'naviyatini yuksaltirish yo'lida safarbar etishi ham muhim o'rin tutadi. Ayniqsa, shu yo'nalishda ko'rsatuvlar tayyorlash jarayoni jurnalistdan bugungi zamonning mafkuraviy manzarasini teran ko'z bilan kuzata olishni. g'oyaviy -mafkuraviy kurashlar paytida og'ishmay, haqiqatni ko'ra bilishni talab etadi.

